

Королев И.Б.
Москва, ИПП РАН

СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ТРУДА И ОЦЕНКА ИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Вопросы количественной и качественной несбалансированности спроса и предложения на национальном рынке труда и его различных сегментах не теряют своей остроты, что определяет актуальность исследования происходящих и оценки возможных перспективных изменений в структуре спроса на рабочую силу и ее предложения. Произошедшие под воздействием геополитических факторов кардинальные перемены в условиях функционирования российской экономики активизировали процессы ее структурной трансформации, в том числе и в сфере занятости. Эволюция структуры рабочих мест в экономике России происходит неравномерно, особенно в условиях адаптации к негативным внешним шокам [1-3]. Соответствующие изменения могут далеко не в полной мере соответствовать и даже входить в противоречие с изменением социально-демографических, образовательных, профессионально-квалификационных и других характеристик рабочей силы [4]. Набор факторов и условий, под воздействием и в рамках которых происходят эти структурные сдвиги, также существенно изменился [5]. Устранение или смягчение этих противоречий с помощью мер государственной социально-экономической политики позволит обеспечить более полное согласование спроса и предложения на рынке труда.

В контексте согласования качественных характеристик спроса на рабочую силу и ее предложения принципиальное значение имеют их образовательные и профессионально-квалификационные характеристики. Проблемы нехватки квалифицированной рабочей силы обостряются на фоне невысоких темпов роста производительности труда, сокращения численности рабочей силы, сохранения заметных объемов структурной безработицы [6]. Это ведет к увеличению стоимости рабочей силы, как следствие, растут риски перегрева рынка труда, что может дополнительно ускорить инфляцию [7]. В этих условиях для отдельных отраслевых рынков и предприятий проблемы кадровой обеспеченности становятся особенно острыми [8].

Индекс производительности труда в целом по экономике за 2017-2021 гг. составил 4,1%, при этом имела место значительная дифференциация темпов роста показателя по видам экономической деятельности. Численность рабочей силы в экономике РФ сокращается с 2017 г., что, видимо, прежде всего, отражает продолжающееся негативное воздействие демографического фактора на российский рынок труда, провоцирующее его постепенное сжатие. За 2017-2022 гг. рабочая сила сократилась на 1,3 млн. человек, или на 1,7%. В

частности, в 2022 г. по сравнению с 2021 г. рабочая сила сократилась почти на 300 тыс. чел., до 75 млн. чел. Исключение составил 2021 г., когда экономика и рынок труда восстанавливались после пандемии, и численность рабочей силы (по сравнению с 2020 г.) росла. Вместе с тем, данные за первое полугодие 2023 г. позволяют предположить, что по итогам года в экономике России будет наблюдаться рост численности рабочей силы и занятого населения. За январь-июнь 2023 г. прирост численности рабочей силы по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 1,2%, или около 900 тыс. человек. Рост численности занятого населения в первом полугодии 2023 г. составил около 2% и обеспечивался как за счет уменьшения численности безработного населения, так и перетока в состав занятого населения лиц, не входящих в рабочую силу. Темпы роста численности занятого и безработного населения с различным уровнем образования заметно отличаются друг от друга, что, в частности, можно проиллюстрировать сопоставлением значений этих показателей за 2019-2022 гг., то есть последних отчетных показателей за год и их значений до начала пандемии коронавируса (Таблица 1).

Таблица 1

Изменение численности рабочей силы, занятого и безработного населения по уровням образования, 2019-2022 гг., в % к 2019 г.

	всего	профессиональное образование			общее образование		
		высшее	среднее		среднее	основное общее	не имеют основного общего
			специалисты среднего звена	квалифицированные рабочие (служащие)			
Рабочая сила	-0,6	1,4	0,1	0,5	-7,6	4,9	-31,1
Занятые	0,1	1,7	0,7	1,6	-6,9	6,4	-31,3
Безработные	-14,8	-8,9	-16,0	-21,5	-15,8	-7,5	-30,1
Источник: [9].							

Общая численность занятого населения за этот период практически не изменилась (прирост на 40 тыс. чел., или на 0,1%), а вот в структуре занятого населения произошли достаточно существенные изменения. Численность занятого населения с профессиональным образованием увеличилась на 760 тыс. чел (на 1,3%), а численность занятого населения без профессионального образования уменьшилась на сопоставимую величину (720 тыс. чел., или на 4,8%). Заметнее всего увеличилась численность занятого населения

с высшим профессиональным образованием, а также численность квалифицированных рабочих и служащих. Темпы роста численности специалистов среднего звена были значительно ниже. Различия в темпах прироста занятого населения свидетельствуют и о продолжающихся изменениях в структуре занятого населения по уровням образования. Происходят изменения и в структуре неудовлетворенного спроса на рабочую силу. Потребность работодателей в работниках, заявленная в органы службы занятости населения, после интенсивного восстановительного роста в 2021 г. (+28% к 2020 г.), в 2022 г. уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 12%, или на 240 тыс. чел. За январь-июнь 2023 г. потребность работодателей в работниках сократилась по сравнению с предыдущим годом еще на 3,6%, хотя помесечная динамика не позволяет делать однозначных выводов о том, что сокращение потребности работодателей в работниках продолжится и в дальнейшем. В целом же с учетом изменений в численности занятого населения, величина совокупного спроса на рабочую силу в 2022 г. сохранилась на уровне 2021 г., а в начале 2023 г. – возросла.

Численность безработных составила в 2022 г. 85% от уровня 2019 г., а темпы сокращения двух групп безработных – с профессиональным образованием и без него – были в этот период сопоставимы между собой. Среди имеющих профессиональное образование безработных заметнее всего сократилась численность безработного населения со средним профессиональным образованием, а именно квалифицированных рабочих и служащих. В абсолютных величинах численность безработного населения в 2022 г. по сравнению с 2021 г. уменьшилась почти на 700 тыс. чел. (18,7%). Если в 2021 г. безработица сокращалась, прежде всего, вследствие восстановительных процессов, интенсивных на фоне реализации целого ряда мер государственной политики, направленной на преодоление последствий пандемии, то минимальные показатели 2022 г. стали возможными в результате сочетания совокупности факторов как долгосрочного, так и конъюнктурного характера.

Судя по данным за первое полугодие, в 2023 г. на российском рынке труда продолжилась сформировавшаяся в 2021-2022 гг. тенденция сокращения безработицы. В результате, если по итогам 2022 г. уровень безработицы сложился на уровне 3,9% при общей ее численности менее 3 млн. человек, то к середине 2023 г. (июнь) уровень безработицы упал до нового исторического минимума в 3,1%. Общая численность безработного населения сократилась до 2,4 млн. человек, 2/3 этого сокращения было обеспечено уменьшением численности безработных с профессиональным образованием. Среди людей с профессиональным образованием уровень безработицы ниже среднероссийских значений. Чем ниже уровень образования, тем выше уровень безработицы, и эти различия заметны и достаточно устойчивы на ретроспективном периоде (Таблица 2). Сокращение уровня

безработицы в первой половине 2023 г. мало коснулось безработных без профессионального образования.

Таблица 2
Уровень безработицы в зависимости от уровня образования, 2010-2023 гг., в %

год	всего	профессиональное образование			общее образование		
		высшее	среднее		среднее	основное общее	не имеют основного общего
			специалисты среднего звена	квалифицированные рабочие (служащие)			
2010	7,5	4,0	5,8	7,9**	11,6	16,8	19,8
2015	5,6	3,4	4,5	5,8	8,6	13,4	21,3
2016	5,5	3,5	4,4	5,7	8,8	13,7	17,3
2017	5,2	3,2	4,1	5,4	8,4	13,0	20,1
2018	4,8	3,0	3,8	4,9	8,0	12,3	18,4
2019	4,6	2,9	3,6	4,7	7,6	10,9	14,8
2020	5,8	4,0	4,8	5,7	9,3	13,0	14,6
2021	4,8	3,1	3,9	4,6	8,2	11,2	15,8
2022	3,9	2,6	3,0	3,7	6,9	9,6	15,0
2023*	3,3	1,9	2,6	3,2	6,3	8,9	14,4

* данные за 1 полугодие 2023 г.
 ** уровень безработицы для лиц, имеющих начальное профессиональное образование
 Источник: [9]

В профессионально-квалификационной структуре отечественной рабочей силы на ретроспективе наблюдался рост удельного веса групп занятий, требующих все более высокого уровня квалификации. По данным Росстата [9], к 2022 г. около 80% людей в возрасте старше 15 лет относились к числу квалифицированных или высококвалифицированных специалистов, среди занятого населения доля таких специалистов еще выше. В среднесрочном периоде, даже несмотря на слом инерционных тенденций, обоснованно ожидать дальнейших структурных сдвигов в направлении определенного увеличения удельного веса занятий, требующих высокого уровня квалификации, и, соответственно, дальнейшего роста доли высококвалифицированных и квалифицированных работников. За пределами среднесрочного периода структурные изменения все в большей степени будут определяться

перераспределением между занятыми среднего и высшего уровня квалификации, а также между численностью людей разных занятий с квалификацией сопоставимого уровня.

В целом, несовпадения образовательных и профессионально-квалификационных характеристик рабочей силы и рабочих мест в значительной степени определяют существующую структурную несбалансированность на отечественном рынке труда, существование безработицы и дефицитов на его локальных сегментах, потери эффективности и недоиспользование существующего экономического потенциала [5]. На этапе адаптации экономики к изменившимся условиям и в процессе ее активной (как вынужденной, так и целевой) структурной перестройки соответствующие потери могут быть особенно высоки. Отдельный вопрос состоит в высоких рисках замедления или торможения структурных сдвигов при исчерпании адаптационных возможностей российской экономики, как бы высоко они не оценивались сегодня.

Список использованной литературы:

1. Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Эволюция структуры рабочих мест в России: поляризация, улучшение, застой? // Вопросы экономики. 2023. №1. с. 59-85
2. Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: статистический портрет на фоне кризисов // Вопросы экономики. 2023. №8. с. 5-37
3. Единак Е.А. Оценка полных затрат труда в российской экономике с учетом квалификационного уровня работников // Проблемы прогнозирования. 2021. № 1. с. 94-105.
4. Российский рынок труда через призму демографии: моногр. / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. — 436 с.
5. Потенциальные возможности роста российской экономики: анализ и прогноз. Научный доклад / под ред. чл. – корр. РАН А.А. Широва. – М.: Артис Принт, 2022. – 296 с.
6. Королев И.Б. Проблемы согласования спроса и предложения на сегментированном рынке труда // в сборнике: Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 45-ой Юбилейной международной научной школы-семинара, д. Красновидово Московской области, 3 – 9 октября 2022 г. / под ред. д-ра экон. наук И.Н. Щепиной. – Воронеж: издательство «Истоки», 2022. – 496 с., с. 284-288.
7. О чем говорят тренды. Бюллетень Департамента исследований и прогнозирования. Центральный банк Российской Федерации. 2023. №3. 26 с. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/ec_research/mb/ (дата обращения: 25.08.2023 г.).
8. Лола И.С., Семина В.В. Динамика занятости в базовых отраслях экономики России: реализуемость кадровых планов и ожидаемый фокус перемен на рынке труда в III квартале 2023 г. – М.: НИУ ВШЭ, 2023 – 13 с.
9. Обследование рабочей силы. Росстат. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13265> (дата обращения: 22.08.2023 г.).